

REPRESENTAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR LINFOMA NÃO-HODGKIN NO BRASIL, ENTRE 2017 E 2021

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/06/2023

EPIDEMIOLOGICAL REPRESENTATION OF HOSPITALIZATIONS FOR NON-HODGKIN'S LYMPHOMA IN BRAZIL, BETWEEN 2017 AND 2021

REPRESENTACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INTERNACIONES POR LINFOMA NO HODGKIN EN BRASIL, ENTRE 2017 Y 2021

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8034912

Danielle Ferreira Lima;
Martha de Araújo Medeiros Pereira;
Luciano Feitosa D'Almeida Filho;
Victor Rafaell Torquato Costa Lira;
Arthur de Medeiros Carlos;
Everton Huan de Souza Lopes;
Larissa Isabela Oliveira de Souza;
Laércio Pol-Fachin.

RESUMO

Linfomas são transformações neoplásicas de células linfóides normais que residem predominantemente em tecidos linfóides e são morfológicamente divididos em linfomas de Hodgkin (LH) e não-Hodgkin (LNH). O LNH é o sétimo

câncer mais comum entre adultos e, no Brasil, estimam-se que sejam diagnosticados mais de 12 mil novos casos nos próximos 3 anos. Portanto, traçar a representação epidemiológica do LNH no Brasil no intervalo de 2017 a 2021 é o objetivo central do estudo. Este é um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram colhidos por meio de consulta ao DATASUS, no endereço eletrônico <http://www.datasus.gov.br>. Os dados obtidos foram analisados e reorganizados em novas tabelas. O total do número de internações por LNH no Brasil, no período de 2017-2021, foi de 85.018, sendo o atendimento de urgência 65% do total. A região Sul aparece com 20,82% de prevalência, valor bem acima do esperado para a sua população. Entre os sexos, a prevalência dos homens é de 59,3%. Já na faixa etária, foram observados dois picos, de 50-59 anos (17,73%) e de 60-69 anos (18,75%). Dessa forma, o LNH no Brasil representa um notório problema de saúde, principalmente no sexo masculino e na faixa etária de 50 a 69 anos. Os dados revelam a necessidade de estabelecer o melhor tratamento possível, principalmente na população idosa, que é a faixa etária mais atingida por esse mal.

Palavras-chave: Linfoma não Hodgkin; Saúde Pública; Epidemiologia.

ABSTRACT

Lymphomas are neoplastic transformations of normal lymphoid cells that reside predominantly in lymphoid tissues and are morphologically divided into Hodgkin's (HL) and non-Hodgkin's (NHL) lymphomas. NHL is the seventh most common cancer among adults and, in Brazil, it is estimated that more than 12,000 new cases will be diagnosed in the next 3 years. Therefore, tracing the epidemiological representation of NHL in Brazil from 2017 to 2021 is the central objective of the study. This is a descriptive epidemiological study, whose data were collected by consulting DATASUS, at <http://www.datasus.gov.br>. The data obtained were analyzed and reorganized into new tables. The total number of hospitalizations for NHL in Brazil, in the period 2017-2021, was 85,018, with emergency care 65% of the total. The South region appears with 20.82% of prevalence, a value well above the expected for its population. Between the sexes, the prevalence of men is 59.3%. In the age group, two peaks were

observed, 50-59 years old (17.73%) and 60-69 years old (18.75%). Thus, NHL in Brazil represents a notorious health problem, especially in males and in the age group of 50 to 69 years. The data reveal the need to establish the best possible treatment, especially in the elderly population, which is the age group most affected by this disease.

Keywords: Non-Hodgkin Lymphoma; Public Health; Epidemiology.

RESUMEN

Los linfomas son transformaciones neoplásicas de células linfoides normales que residen predominantemente en tejidos linfoides y se dividen morfológicamente en linfomas de Hodgkin (HL) y no Hodgkin (NHL). El LNH es el séptimo cáncer más común entre los adultos y, en Brasil, se estima que se diagnosticarán más de 12.000 nuevos casos en los próximos 3 años. Por lo tanto, rastrear la representación epidemiológica de LNH en Brasil de 2017 a 2021 es el objetivo central del estudio. Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo, cuyos datos fueron recolectados por consulta DATASUS, en <http://www.datasus.gov.br>. Los datos obtenidos fueron analizados y reorganizados en nuevas tablas. El número total de hospitalizaciones por LNH en Brasil, en el período 2017-2021, fue de 85.018, siendo la atención de emergencia el 65% del total. La región Sur aparece con 20,82% de prevalencia, valor muy por encima de lo esperado para su población. Entre los sexos, la prevalencia de hombres es del 59,3%. En el grupo de edad se observaron dos picos, 50-59 años (17,73%) y 60-69 años (18,75%). Así, el LNH en Brasil representa un notorio problema de salud, especialmente en el sexo masculino y en el grupo de edad de 50 a 69 años. Los datos revelan la necesidad de establecer el mejor tratamiento posible, especialmente en la población anciana, que es el grupo de edad más afectado por esta enfermedad.

Palabras clave: Linfoma no Hodgkin; Salud pública; Epidemiología.

1. INTRODUÇÃO

Linfomas são transformações neoplásicas de células linfóides normais que residem predominantemente em tecidos linfóides e são morfológicamente

divididos em linfomas de Hodgkin (LH) e não-Hodgkin (LNH).¹ Os LNH apresentam-se como um grupo heterogêneo de doenças malignas clonais que levam a mutações somáticas nas células linfóides progenitoras. A célula maligna possui fenótipo de célula B, T ou NK (natural killer). Aproximadamente cerca de um terço dos LNH surgem em tecidos diferentes dos linfonodos e, devido a isso, são chamados de linfomas extranodais. Nas últimas duas décadas, o número de casos de linfomas extranodais superou a quantidade de relatos de linfomas nodais. Durante os últimos anos, a incidência anual nos Estados Unidos de linfomas nodais foi de 1,7% a 2,5%, enquanto os linfomas extranodais apresentam uma incidência de 3% a 6,9%, superando apenas o número de casos de câncer de pulmão em mulheres e melanoma em ambos os sexos.²

O LNH é o sétimo câncer mais comum entre adultos, com uma estimativa de 85.720 casos incidentes nos Estados Unidos em 2020.³ Os linfomas possuem maior prevalência no sexo masculino, com dois picos de morbidade, entre os 20 e 30 e entre os 60 e 70 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde (OMS), classifica os linfomas em mais de 30 tipos, com o principal critério de classificação consistindo no tumor originado de células B (86%), Células T (12%) ou células natural killer (NK) (2%).⁴ A incidência de LNH é maior em homens e brancos e aumenta com a idade.⁵

Estima-se que nos próximos três anos, sejam diagnosticados no Brasil, cerca de 12.030 novos casos de LNH, sendo 6.580 em homens e 5.450 em mulheres. Já com relação ao número de mortes, o Atlas de Mortalidade por Câncer de 2015, registrou 4.394 óbitos, sendo 2.434 em homens e 1.960 em mulheres.⁶

A doença constitui sintomas característicos como febre, suores noturnos e perda de peso. Logo, torna-se necessário investigar detalhadamente os sintomas apresentados pelos pacientes.⁷ O diagnóstico de linfoma é feito por meio de biópsia de linfonodo a céu aberto, com base na morfologia, imuno-histoquímica e citometria de fluxo.⁵ De 2008 a 2014, a sobrevivência relativa global de 5 anos em pacientes diagnosticados com LNH foi de 74,1%, mas há uma variabilidade considerável por subtipo, e a sobrevivência é tipicamente pior para pacientes negros com LNH do que para outros grupos raciais e étnicos.⁸

Diante desse contexto, nota-se a importância da análise dos dados e a necessidade de examinar de maneira mais penetrante, o comportamento epidemiológico do LNH no Brasil. O objetivo central deste estudo é traçar a representação epidemiológica do LNH no Brasil e estimar, a partir dele, o valor de portadores de LNH, no Brasil, no intervalo de 2017 a 2021. O primeiro dos objetivos específicos da pesquisa é analisar a distribuição total do número de internações por LNH diagnosticadas em qualquer faixa etária, no período de 2017 a 2021, segundo região do país. O segundo objetivo específico analisar o número de internações da LNH no Brasil, por caráter de atendimento, ou seja, se eletivo ou se urgência, por ano. O terceiro é aperfeiçoar o conhecimento sobre o cenário do LNH no Brasil, de acordo com a idade, gênero e cor/raça acerca da epidemiologia no período de 2017 a 2021. A partir das análises, o quarto objetivo específico é utilizar as bases de dados de domínio público como ferramenta institucional na elaboração de direções públicas para a população LNH. Com os dados obtidos, espera-se delimitar o grau de relevância, seu perfil de comportamento, a necessidade da ciência dos profissionais da área da saúde acerca da doença e da importância do diagnóstico, a fim de corroborar para tratamento rápido e eficiente o que possibilita a elaboração de ações preventivas e assistenciais focadas na população com LNH.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo epidemiológico observacional do tipo descritivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta às bases de dados Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço eletrônico (<http://www.datasus.gov.br>), referentes ao período de 2017 até 2021.

Secundariamente, foram obtidas informações para comparação dos dados através das bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO, em que foram utilizadas as palavras-chave “linfoma não hodgkin”, “saúde pública”, “epidemiologia”, as keywords “non-hodgkin lymphoma”, “public health”, “epidemiology” e as palavras clave “linfoma no hodgkin”, “salud pública” e “epidemiología”. A população do estudo foi constituída pelos cidadãos atendidos na esfera do SUS para internações por linfoma não-hodgkin, diagnosticados no Brasil e registrados

no período de 2017 a 2021. Os indicadores utilizados para a projeção dos resultados foram “taxa de internação hospitalar específica por linfoma não-hodgkin” (Código da Classificação Internacional de Doenças CID-10: C82 – Linfoma Não-Hodgkin). Para evitar erros de retardo de notificação, optou-se por analisar os dados disponíveis até 2021, último ano em que constavam os dados completos.

As variáveis para esta pesquisa foram coletadas de acordo com a distribuição cronológica, região, caráter de atendimento, gênero, faixa etária e cor/raça. Por meio dos dados obtidos no SIH, foram construídas novas tabelas no programa Microsoft Excel, que posteriormente foram analisadas. Devido a utilização de dados secundários de domínio público, segundo o inciso III da Resolução nº 510/2016⁸, não houve necessidade de submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.

3. RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os dados referentes ao número de 85.018 internações por LNH diagnosticados no Brasil, por todos os caracteres de atendimento, segundo regiões, no período de 2017 a 2021. Do total dos casos notificados, houve o predomínio da região Sudeste, com 47,98% das internações, resultado acima do esperado para a prevalência da região, que representa 42,01% da população brasileira. A região Sul também obteve um resultado (20,82%) acima do esperado para a sua prevalência, visto que sua população é de 14,25% do total nacional. No entanto, em estudos anteriores, a região Sul se encontrava em segundo lugar nacional no número de internações. Além disso, as regiões Norte (3,52%), Nordeste (21,34%) e Centro-Oeste (6,31%) se encontram aquém da prevalência esperada de internações por LNH, já que suas populações representam 8,86%, 27,03% e 7,83%, respectivamente, da população nacional.^{6,9}

Tabela 1. Distribuição do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, segundo regiões, no intervalo de 2017 a 2021. Brasil, 2023

Região	2017	2018	2019	2020	2021	Total
--------	------	------	------	------	------	-------

Norte	439	538	617	608	796	2.998
Nordeste Sudeste	3.304	3.496	3.803	3.738	3.807	18.148
Sul	8.041	8.333	8.383	8.194	7.845	40.796 1
Centro-Oeste	3.539	3.656	3.450	3.622	3.439	7.706
	1.012	1.130	1.098	1.045	1.085	5.370
TOTAL	16.335	17.153	17.351	17.207	16.972	85.018

Fonte: DATASUS. Brasil, 2023

A Tabela 2 evidencia que 65% dos atendimentos hospitalares por LNH são em caráter de urgência, fato que pode ser explicado pelas possíveis queixas de astenia, anorexia, perda ponderal não quantificada e sudorese noturna com um mês de evolução.¹⁰ Ademais, as internações restantes (35%) representam os atendimentos eletivos, que atingem 9% de aumento em 2021, quando comparadas aos dados de 2017. Isso pode ser justificado pelo fato de que os pacientes eletivos apresentam estado nutricional satisfatório e investigam LNH apenas quando apresentam toxicidade gastrointestinal, associada à mucosite graus III ou IV, com ingestão alimentar inferior a 60% nos últimos 10 dias e sem expectativa de melhora.¹¹

Tabela 2. Distribuição do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, segundo caráter de atendimento, no intervalo de 2017 a 2021. Brasil, 2023

Caráter de atendimento	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Eletivo	5.519	6.076	6.074	6.066	6.016	29.751
Urgência	10.816	11.077	11.277	11.141	10.956	55.267
TOTAL	16.335	17.153	17.351	17.207	16.972	85.018

Fonte: DATASUS. Brasil, 2023

A Tabela 3 demonstra a relação de número de casos diagnosticados por LNH entre homens e mulheres e, ao analisá-la, observa-se que o sexo masculino representa o maior número de casos de LNH, nos últimos 5 anos, com um total de 50.420 (59,3%). Entre as mulheres, um total de 34.598 de casos diagnosticados por LNH (40,69%). Onde os homens são mais predispostos do que as mulheres. Sendo assim, o maior número de casos em homens pode ser explicado por estar relacionado ao fato do sistema imunológico comprometido, principalmente os que foram submetidos por algum tipo de transplante e os que são portadores do vírus do HIV.^{12,13}

Tabela 3. Distribuição do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, segundo gênero, no intervalo de 2017 a 2021. Brasil, 2023

Gênero	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Masculino	9.534	9.989	10.546	10.427	9.924	50.420
Feminino	6.801	7.164	6.805	6.780	7.048	34.598
TOTAL	16.335	17.153	17.351	17.207	16.972	85.018

Fonte: DATASUS. Brasil, 2023

A Tabela 4 refere-se à distribuição dos números de casos diagnosticados por LNH, por faixa etária, no Brasil. Entre os anos de 2017 e 2021, a qual foi observada que o maior número de casos ocorreu em pacientes entre 60-69, representados por 15.941 casos (18,75%), seguidos de pacientes entre 50-59 com 15.078 casos (17,73%). Constata-se que a prevalência da população adulta, justamente por acometer o risco de seu desenvolvimento aumenta com a idade (Renata et al, 2020). O risco de LNH aumenta com a idade, com idade mediana ao diagnóstico de 67 anos e taxa de sobrevivência global em cinco anos de 72% nos mais de 60 subtipos histológicos.¹⁴

Tabela 4. Distribuição do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, segundo faixa etária, no intervalo de 2017 a 2021. Brasil, 2023

Faixa etária (anos)	2017	2018	2019	2020	2021	Total
< 1	9	12	14	13	14	62
1 – 4	439	436	386	408	450	2.119
5 – 9	771	710	778	765	741	3.765
10 – 14	813	725	782	749	789	3.858
15 – 19	903	817	791	902	824	4.237
20 – 29	1.435	1.643	1.637	1.748	1.527	7.990
30 – 39	1.819	2.125	1.807	1.898	2.092	9.741
40 – 49	2.071	2.008	2.123	2.284	2.110	10.596
50 – 59	2.876	3.077	3.273	3.012	2.840	15.078
60 – 69	3.034	3.297	3.212	3.131	3.267	15.941
70 – 79	1.610	1.795	1.898	1.766	1.809	8.878
≥ 80	555	508	650	531	509	2.753
TOTAL	16.335	17.153	17.351	17.207	16.972	85.018

Fonte: DATASUS. Brasil, 2023

A Tabela 5, refere-se a distribuição quanto ao número de casos por LNH, diagnosticados segundo cor/raça, no Brasil. Visto que em relação cor/raça houve uma frequência maior em indivíduos brancos no total de 39.745 (46,74%), e em seguida a cor/raça parda com 29.566 (34,77%) e baixa frequência em indivíduos, da raça preta 3.205 (3,76%), amarela 938 (1,10%) indígenas com 44 (0,05%). Assim como era esperado, que as pessoas brancas são mais propensas do que os negros.^{12,13}

Tabela 5. Distribuição do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, segundo cor/raça, no intervalo de 2017 a 2021. Brasil, 2023

Cor/raça	2017	2018	2019	2020	2021	Total
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Branca	7.726	8.177	8.072	8.168	7.602	39.745
Preta	514	566	585	767	773	3.205
Parda	5.552	5.740	6.175	5.865	6.234	29.566
Amarela	158	161	186	222	211	938
Indígena	7 2.378	17 2.492	3 2.330	5 2.180	12	44
Nãoinformada					2.140	11.520
TOTAL	16.335	17.153	17.351	17.207	16.972	85.018

Fonte: DATASUS. Brasil, 2023

4. DISCUSSÃO

Visualiza-se que, nos últimos 5 anos, foi observado que a representação epidemiológica desenhada em relação aos dados colhidos foi que do total do número de internações por LNH diagnosticados no Brasil, por todos os caracteres de atendimento (85.018 casos) a maior prevalência foi na região Sudeste (40,98%), seguida da região Nordeste (21,34%) e a menor no Norte (3,52%). Já do total de casos atendidos, o caráter de urgência (65%) se apresentou massivamente mais prevalente que os atendimentos eletivos de menor complexidade, 35%. Na amostra analisada, que engloba todos os caracteres de atendimento, foi constatado que 59,30% foram constituídos de homens e 40,69% de mulheres. Sob a análise da faixa etária, foi certificado que existe a predominância do LNH em adultos na faixa etária entre 20-70 anos, com dois picos de 50-59 e 60-69 anos, respectivamente 18,75% e 17,73%, reduzindo progressivamente na faixa etária < que 4 anos, com 2,49% e < que 1 ano com, 0,072% dos casos. O LNH acomete mais raça branca (46,74%), em seguida a raça parda (34,77%), e com menor prevalência na raça indígena (0,05%).¹⁵

Dessa forma, evidencia-se que o LNH é uma doença que necessita de atenção mais específica no campo das políticas de saúde, especialmente nas regiões com maior quantidade de casos (Nordeste, Sudeste e Sul). Sendo relevantes, a partir das evidências relatadas, apontar a importância apresentada pelo LNH na

população e sobre o conhecimento da patologia, seu perfil de comportamento, a necessidade da ciência dos profissionais da área da saúde acerca da doença e da importância do diagnóstico histopatológico somado ao clínico, a fim de corroborar para tratamento rápido e eficiente. E ainda necessita ser tratada, de maneira adequada, no que se refere à prevenção, diagnóstico, profilaxia, tratamento e discussão na sociedade, dando uma atenção especial aos homens por apresentarem-se vulneráveis e constituírem um grupo de risco.²

5. CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados, é possível analisar o grande crescimento dessa patologia, considerada rara, entretanto bastante prevalente em determinadas populações, que pode evoluir com complicações graves. Portanto, a alta prevalência de LNH nos atendimentos de urgências no Brasil, principalmente no sexo masculino e na faixa etária superior a 60 anos, revela a necessidade de intensificação das práticas de prevenção e diagnóstico correto e precoce.

Existe a necessidade dos cuidados e do tratamento apropriado, para que haja redução no número e na intensidade do LNH, de maneira a promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, já que o prognóstico será consideravelmente melhor quanto mais inicial for o estágio da doença. Portanto, estudos recentes revelam a necessidade de investigar formas eficazes de prevenir o aparecimento do LNH, sendo importante tanto a atenção básica quanto a atenção especializada, uma vez que os cuidados podem atingir um espectro variável e complexo.

REFERÊNCIAS

1. de Azevedo TB. Linfoma não-hodgkin difuso de grandes células B: cavidade oral como sítio primário – relato de caso clínico. Revista Fluminense de Odontologia. 2019 Sep 20. <https://doi.org/10.22409/ijosd.v1i51.36597>
2. Oliveira LS, Cruz JA, Rockenbach M, Dobrachinski L. Clinical and histopathological aspects of Hodgkin and non-Hodking lymphomas: a

- systematic review. *Brazilian Journal of Development*. 2021;7(2):15808-15.
<https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-280>
3. Blansky D, Mantzaris I, Rohan T, Hosgood III HD. Influence of Rurality, Race, and Ethnicity on Non-Hodgkin Lymphoma Incidence. *Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia*. 2020 Oct 1;20(10):668-76.
<https://doi.org/10.1016/j.clml.2020.05.010>
 4. Bojanowska-Poźniak K, Nurkowska M, Danilewicz M, Pietruszewska W. Clinical manifestation of malignant lymphomas of the head and neck region. *Otolaryngologia Polska*. 2017;71(2).
<https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7192>
 5. Míssio L, Silva AB. Linfoma Não-Hodgkin duodenal em criança de seis anos: relato de caso. *FAG JOURNAL OF HEALTH (FJH)*. 2019 Dec 20;1(4):112-8.
<https://doi.org/10.35984/fjh.v1i4.129>
 6. Oliveira MC, Sampaio KC, Brito AC, Campos MK, Murao M, Gusmão R, Fernandes AA, Viana MB. 30 Years of Experience with Non-Hodgkin Lymphoma in Children and Adolescents: a retrospective cohort study. *Revista da Associação Médica Brasileira*. 2020 Feb 27;66:25-30.
<https://doi.org/10.1590/1806-9282.66.1.25>
 7. de Lima Galvão R, Lima MA, Costa TA, de Oliveira Santos T, Oliveira HF. Análise da prevalência de morbidade hospitalar por Linfoma não-hodgkin no Município de Aracaju, 2014-2016. *Brazilian Journal of Health Review*. 2020 Jul 20;3(4):8732-8.
<https://doi.org/10.34119/bjhrv3n4-118>
 8. Bispo JA, Pinheiro PS, Kobetz EK. Epidemiology and etiology of leukemia and lymphoma. *Cold Spring Harbor perspectives in medicine*. 2020 Jun 1;10(6):a034819.
<https://doi.org/10.1101/cshperspect.a034819>
 9. IBGE. Estimativas da População Residente no Brasil e Unidades da Federação. 2021.
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.pdf
 10. Gonçalves HS, Paixão A, Santos H, Costa AI, Filipa A, Rebelo FS, Trás H, Douro A. Linfoma de grandes células B: cardíaco e cutâneo. 2018 May 25.
https://casosclinicasonline.spmi.pt/artigos_consultar.php?id=2018076

11. Pigatto RB. Implicações do uso de nutrição parenteral em pacientes adultos submetidos ao transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas. (Trabalho de Conclusão de Especialização). 2021. <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/234975>
12. de Oliveira JJ, Torres VC, Duarte AC, Wanderley RL, da Silva GJ, da Silva ZC, Souza AA, da Silva EB, Matos-Rocha TJ. Perfil epidemiológico das internações por linfoma não-hodgkin durante a última década no Brasil. *Brazilian Journal of Development*. 2020 Oct 13;6(10):77346-55. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-239>
13. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Incidência de Câncer no Brasil. 2017.
14. Epstein MM, Dutcher SK, Maro JC, Saphirak C, DeLuccia S, Ramanathan M, Dhawale T, Harchandani S, Delude C, Hou L, Gertz A. Validation of an electronic algorithm for Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma in ICD-10-CM. *Pharmacoepidemiology and drug safety*. 2021 Jul;30(7):910-7. <https://doi.org/10.1002/pds.5256>
15. Quadros TS. Linfoma não-Hodgkin com envolvimento oral e maxilofacial: estudo retrospectivo de 10 anos em um centro de referência oncológico do Amazonas (Dissertação de Mestrado). 2019 Fev 26. <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7051>
16. Mantey NR, Müller EV, Montenegro ML, Mantey JM. Tendência temporal da mortalidade por linfoma de hodgkin e linfoma não hodgkin no Brasil, 2001 a 2018. *Saúde e Desenvolvimento Humano*. 2023 Feb 13;11(1). <https://doi.org/10.18316/sdh.v11i1.8929>
17. Camarim LN, de Freitas Rosa CC, Vassoura IS, Rosa LM. Relato de caso: análise das consequências do tratamento quimioterápico do linfoma não hodgkin com o adenocarcinoma de cólon direito. *Brazilian Journal of Development*. 2022 Jun 1;8(6):42803-10. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n6-0214117/bjdv8n6-021>
18. de Moura Filho JA, Asano NM, de Souza MB. Epidemiologia de neoplasias em pessoas vivendo com HIV/AIDS. *Research, Society and Development*. 2021 Aug 22;10(11):e48101119240. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19240>
19. de Oliveira MD, Souza RF, Canuto DK, Machado AM, Machado AR. Avaliação do perfil epidemiológico das neoplasias onco-hematológicas de pacientes

atendidos pelo instituto de câncer de três lagoas, no período de 2014 a 2018. Brazilian Journal of Development. 2020 Feb 13;6(2):7301-14.

<https://doi.org/10.34117/bjdv6n2-144>

20. Mota LP, Kirchesch CL, de Carvalho Neto AL, Silva JC, Poty JA, Pompeu JG, Aleluia RG, da Silva MS, de Moura Fé RC, da Silva LE, de Carvalho Neto EA. Associação da síndrome da imunodeficiência humana com o linfoma de não Hodgkin. Research, Society and Development. 2021 May 16;10(5):e55610515203.

<https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15203>

21. Saputra H, Sriwidayani NP, Paskarani PE, Butar CR. Intravascular Large Cell non-Hodgkin Lymphoma in Subacute-Chronic Subdural Hematoma: a case report. Research, Society and Development. 2022 Sep 26;11(13):e10111332411.

<https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.32411>

22. Sehn LH, Salles G. Diffuse large B-cell lymphoma. New England Journal of Medicine. 2021 Mar 4;384(9):842-58.

<https://doi.org/10.1056/NEJMra2027612>

23. Silva AJ, Castro LM, Gonçalves PG, Silva AL, Pinheiro EN, Reis GS, Mota LO, Assayag PP, Santos RM, Berg AV. Comparação dos gastos em saúde por linfoma não-hodgkin antes e durante a pandemia do COVID-19. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2021 Oct 1;43:S68.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2021.10.116>

Danielle Ferreira Lima

danyferreira123@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8211-6319>

<http://lattes.cnpq.br/4886351541184767>

Martha de Araújo Medeiros Pereira

marthamedeiros15@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7261-7032>
<http://lattes.cnpq.br/3688888831545494>

Luciano Feitosa D'Almeida Filho
ofimman@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1372-5767>
<http://lattes.cnpq.br/8518808575916586>

Victor Rafael Torquato Costa Lira
victorrafaell20@outlook.com
<https://lattes.cnpq.br/5486483863189357>
<https://orcid.org/0009-0007-3138-0287>

Arthur de Medeiros Carlos
arthur.mcarlos@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1637-810X>
<http://lattes.cnpq.br/9730501558715332>

Everton Huan de Souza Lopes
evertonhuan@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6168-5635>
<http://lattes.cnpq.br/3478027280907971>

Larissa Isabela Oliveira de Souza
Doutorado em Biociências e Biotecnologia em Saúde pelo Instituto Aggeu
Magalhães (IAM/FIOCRUZ)
larissa.oliveira@cesmac.edu.br
<https://orcid.org/0000-0003-1488-3353>
<http://lattes.cnpq.br/1436827418991434>

Laércio Pol-Fachin
Doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
laercio.fachin@cesmac.edu.br

<https://orcid.org/0000-0002-4621-3031>

<http://lattes.cnpq.br/8104409659314529>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil